

YANGI O‘ZBEKISTONDA PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA SAMARALI YECHIMLAR

Ayimbetova Qaljan Jollibaevna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qo‘ng‘irot tumani

31-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi direktori

e-mail: qaljanayimbetova@gmail.com

+998945942171

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18619516>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda professional ta‘lim tizimining bugungi holati, unda mavjud muammo va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil etilgan. Shuningdek, kasb-hunar ta‘limini tashkil etish jarayonidagi dolzarb masalalar, ta‘lim sifatini oshirish mexanizmlari va mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning ustuvor yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, xalqaro ta‘lim standartlari, professional ta‘lim, kasblar klassifikatori, masofaviy ta‘lim, elektron ta‘lim platformalari, ilmiy salohiyat.

Kirish. Ma‘rifatparvar olim Abdulla Avloniy bundan yuz yillar avval ta‘kidlagan “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” degan teran mazmundagi fikr bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Darhaqiqat, globallashuv sharoitida dunyo hamjamiyati bilan hamnafas bo‘lish, jamiyat taraqqiyotini ta‘minlash avvalo yosh avlodning ta‘lim-tarbiyasiga bog‘liqdir.

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda ta‘lim tizimini tubdan isloh qilishga alohida e‘tibor qaratildi va bugungi kunga kelib ushbu sohada muayyan yutuqlarga erishildi. Uzlüksiz ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida, jumladan, maktabgacha ta‘lim, umumiy o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi, oliy ta‘lim, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash hamda maktabdan tashqari ta‘lim yo‘nalishlarida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi.

Bugungi kunda taraqqiyot sari jadal intilayotgan jamiyatda insonning intellektual salohiyati va bilim darajasiz munosib o‘rin egallashi mushkul. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ularning yuksak taraqqiyotga erishishida ilm-fan rivoji va iqtidorli yoshlar salohiyati muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Endilikda katta moddiy resurslarga ega bo‘lgan davlatlar emas, balki bilimli, tashabbuskor va raqobatbardosh kadrlarni yetishtira olgan mamlakatlarga barqaror farovonlikka erishmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston Respublikasida ham ta‘lim tizimini rivojlantirish, ayniqsa, mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. Xususan, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida oliy ta‘lim muassasalarida zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlash vazifalari alohida qayd etilgan.

Shuningdek, oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda ta‘lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, o‘quv reja va dasturlarni yangilash, magistratura bosqichida ilmiy-ta‘lim faoliyatini sifat jihatidan takomillashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Oliy ta‘limni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida esa gumanitar va pedagogik yo‘nalishlarda kadrlar tayyorlash sifatini oshirish,

o‘quv reja va dasturlarni ilg‘or xorijiy tajribalar asosida qayta ko‘rib chiqish zarurligi alohida ta‘kidlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Xalq xo‘jaligida yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlar professional ta‘lim tizimi oldiga bozor talablariga mos, yuqori malakali kichik mutaxassislarni tayyorlash vazifasini dolzarb masala sifatida qo‘ymoqda. Zamonaviy mehnat bozori ishchilardan o‘z kasbi bo‘yicha chuqur nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va mustahkam malakaga ega bo‘lishni, yuqori darajadagi kasbiy mahorat, innovatsion fikrlash, o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlik hamda uzluksiz o‘z ustida ishlash kompetensiyasini talab etadi.

Respublikada professional ta‘lim tizimini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim bosqichlarini joriy etish orqali mehnat bozori uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb etish maqsadida 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab yangi professional ta‘lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Ushbu tizim doirasida tabaqalashtirilgan ta‘lim dasturlari joriy etilib, ta‘lim mazmunini ishlab chiqarish jarayonlari bilan integratsiyalashuviga alohida e‘tibor qaratildi.

Yangi tizimda kollej va texnikumlarning yo‘nalishi hamda ixtisoslik xususiyatlaridan kelib chiqib, o‘quv rejalari optimallashtirildi. Xususan, umumkasbiy va kasbiy fanlar blokiga ustuvorlik berilib, amaliy mashg‘ulotlar ulushi oshirildi, nazariy ta‘lim soatlari esa ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos ravishda qayta ko‘rib chiqildi. Bu yondashuv o‘quvchilarning real ish jarayonlariga tayyorgarligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, professional ta‘lim muassasalarida milliy kvalifikatsion ramkalar joriy etilib, kasblar bo‘yicha professional standartlar ishlab chiqilmoqda. Professional standartlar muayyan ish o‘rniga qo‘yiladigan talablar - zarur bilim, ko‘nikma va malakalar asosida shakllantirilib, ular negizida modulli o‘quv rejalari ishlab chiqiladi. Mazkur metodologik yondashuv ta‘lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlari bilan uzviy bog‘lash imkonini beradi.

Kasb-hunar ta‘limi tizimidagi ushbu islohotlar mamlakat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini rivojlantirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Biroq ta‘lim sifatini ta‘minlash, avvalo, kasb ta‘limi o‘qituvchilari va ustalarining kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasiga bog‘liqdir. Chunki o‘quvchilarning tanlagan kasblari bo‘yicha yetarli bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashi bevosita ularning metodik ta‘minoti va amaliy mashg‘ulotlar samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Kasb ta‘limining dolzarb muammolaridan biri - bitiruvchilarni ko‘p funksiyali, moslashuvchan va adekvat kasbiy faoliyatga tayyorlashdir. Bugungi kunda “Kasb ta‘limi” yo‘nalishini tamomlagan pedagoglar professional ta‘lim muassasalarida kasb ta‘limi ustasi sifatida faoliyat yuritib, umumkasbiy va kasbiy fanlar doirasida o‘quv amaliyotlarini tashkil etadilar. Mazkur jarayonda ular o‘quvchilarga kasbga xos xatti-harakatlar va amaliy usullarni samarali o‘rgatish uchun yuqori darajadagi metodik mahoratga ega bo‘lishlari talab etiladi.

O‘quvchilarning tanlagan kasbini mukammal egallashi professional ta‘lim muassasalaridagi kasb ta‘limi ustalarining pedagogik tayyorgarligi va kasbiy kompetensiyasiga bevosita bog‘liqdir. Aynan kasb ta‘limi ustasi o‘quvchilarda amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda yetakchi o‘rin tutadi. Shu bois kasb ta‘limi ustasi nafaqat o‘z sohasining malakali mutaxassisi, balki samarali o‘qitish metodikasini egallagan pedagog sifatida ham namoyon bo‘lishi zarur. Uning faoliyati o‘quvchilar tomonidan haqiqiy kasbiy bilim va tajriba manbai sifatida qabul qilingandagina ta‘lim jarayoni yuqori samaradorlikka erishadi.

Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, professional ta’lim tizimini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish bugungi kunda davlat taraqqiyotining strategik yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Mehnat bozorida yuz berayotgan o’zgarishlar ta’lim mazmunini yangilash, uni ishlab chiqarish jarayonlari bilan uzviy bog’lash hamda amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan yondashuvlarni keng joriy etishni talab etadi.

Professional ta’lim muassasalarida o’quv jarayonining sifatli tashkil etilishi, modulli o’quv dasturlarining amaliyotga yo’naltirilishi va zamonaviy pedagogik hamda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish o’quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, kasb ta’limi o’qituvchilari va ustalarining kasbiy mahorati, metodik tayyorgarligi hamda innovatsion yondashuvlarni qo’llay olish qobiliyati ta’lim natijadorligining asosiy omillaridan biridir.

Shuningdek, ta’lim jarayoniga ish beruvchilarni keng jalb etish, mentorlik va stajyorlik dasturlarini rivojlantirish, xalqaro standartlarga mos baholash tizimini joriy etish professional ta’lim tizimining raqobatbardoshligini oshiradi. Natijada yoshlar zamonaviy bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lgan holda mahalliy hamda xalqaro mehnat bozorida o’z o’rnini topa oladigan yetuk mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son - <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son - <https://lex.uz/docs/3171590>
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-son son Farmoni. – <https://lex.uz/ru/doccs/4545884>
4. Yensh E.R. Zur Eidetik und Integration Typologie, 1941. Filosofskiy ensklopedicheskiy slovar red.-sost. YE.F. Gubskiy i dr, 2003. – S.128.
5. Ochilov M. “O’qitish usuli-pedagogik texnologiyaning asosiy komponenti” // “Xalq ta’limi” 1999-y, 6-son 32-35 betlar
6. Imomnazarov M, Eshmuhammedova M, “Milliy manaviyatimiz asoslari: (Oliy o’quv yurtlari uchun ma’ruza matnlari)”// Tahrir hay’ati: H.S.Karomatov, N.Ibrohimov va b.; - T.: «Toshkent islom universiteti», 2001. -432 bet.
7. Rahmonova, S. (2023). YANGI O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY-MADANIY ISLOHOTLAR. Current approaches and new research in modern sciences, 2(10), 40-43.